

**СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ**

Шарипова С.Ф.

*старший преподаватель, Джизакский филиал Национального
университета Узбекистана sadoqat_sh@jbnuu.uz*

Олтмишев А.

*студент, Джизакский филиал Национального университета
Узбекистана
anvaroltmishev11@gmail.com*

Последние два десятилетия очень многое изменилось в образовании. Нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким?». Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята работали добровольно, с интересом, творчески. Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности ребенка, его обучения, развития.

В настоящее время основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный процесс, так, что ребёнку урок приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру.

Поиск ответов не только на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в, своего рода, производственно-технологический

процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось направление – педагогические технологии.

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя.

Сегодня перед школой поставлена задача: в короткий срок воспитать и вооружить ученика такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших направлений решения этой проблемы является повышение качества общеобразовательной подготовки учащихся.

Качество образования есть качество не только конечных результатов, но и всех процессов, влияющих на конечный результат. Самым актуальным параметром в качестве образования является ребёнок, с которым мы работаем, и его взаимоотношение с учителем. В центре школьного образования важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учеником, которое предполагает признание ребёнка субъектом развития, обучения, воспитания; признание способности ребёнка к саморазвитию; смена позиций педагога на сопровождающую по отношению к деятельности ученика; приоритет внутриличностного содержания образования.

По отношению к ученику необходимо придерживаться такой позиции: изучи, пойми ученика и помоги ему учиться. Как сделать так, чтобы ребёнок учился с охотой, желанием?

Проблема познавательной активности, ведущая к повышению качества знаний обучающихся, является одной из вечных проблем педагогики. На данном этапе решение этой проблемы идет через внедрение современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс.

К таким технологиям, которые направлены на повышение качества образовательного процесса относятся технологии личностно –

ориентированного обучения. Это технологии проблемного, игрового, разноуровневого, модульного обучения, коллективного взаимообучения и технология встречных усилий (ТВУ).

Технологии встречных усилий формируют субъективную позицию педагога и учащегося в учебном процессе. Одним из необходимых условий организации педагогических взаимодействий учителя и ученика является наличие между ними постоянной обратной связи. Именно она регулирует поведение участников образовательного процесса, корректирует ход урока, создаёт предпосылки для развития встречных усилий, взаимопонимания и взаимодействия. Безусловно, ученик изначально поставлен в такие условия, что он должен прикладывать определённые усилия в процесс образования. Учитель, со своей стороны, тоже должен - не только замечать эти усилия, поддерживать ученика, обеспечивать ему условия для дальнейшего продвижения вперёд, но и делать «шаг навстречу» ученикам. Только в этом случае можно говорить о ТВУ учителя и ученика.

Урок, построенный в соответствии с ТВУ, можно условно разбить на 5 основных этапов: 1) разминка, 2) контрольно – подготовительный, 3) «вызов», 4) «сотворчество», 5) рефлексия (размышление). На каждом этапе реализуются свои педагогические приёмы, позволяющие активизировать и соединить усилия субъектов учебной деятельности в процессе познания.

Условиями успешности обучения являются: проблематизация учебного материала, активность ребенка, связь обучения с жизнью, игрой, трудом.

Проблемное обучение – это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.

Методические приемы создания проблемной ситуации, следующие: 1) подвести школьников к противоречию и предложить им самим разрешить ситуацию, 2) изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос и 3) побуждать обучающихся делать выводы, ставить конкретные вопросы.

Создание и разрешение проблемных ситуаций – это один из перспективных методических приёмов. Использование проблемности в обучении позволяет поднимать учащихся до нового, более высокого уровня из познавательной деятельности, активизируя в ней творческий элемент, несёт в себе мощный потенциал развития мышления, что ведет к повышению качества обучения.

Основная цель образования сейчас направлена на усиление творческих возможностей учащихся, на развитие их интереса к урокам математики. Развитие творческих способностей учащихся происходит в процессе взаимодействия учебной и игровой деятельности именно в таком сочетании находится успех обучения.

Играя, ребёнок приобретает новые знания, совершенствует умения и навыки. А главное – в игре все равны. Она сильна слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечения и радости, сильность заданий – даёт возможность учащимся преодолевать стеснительность, благотворно сказывается на результатах обучения.

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 1) обучающие, контролирующие, развивающие; 2) познавательные, воспитательные, обобщающие; 3) репродуктивные, продуктивные, творческие; 4) коммуникативные, диагностические.

Технология игр состоит из следующих этапов: 1) этап подготовки и ввода в игру, 2) этап проведения, 3) этап анализа и обобщения.

Одной из перспективных форм и методов обучения, которую можно использовать на старшей ступени обучения, является модульная система обучения. Поэтому выпускники школы должны владеть общими учебными умениями, которые могли бы позволить им достаточно быстро освоить новые для них виды познавательной деятельности: уметь вести конспект, выделять главное, пользоваться разнообразными источниками знаний, в том числе и ресурсными.

И поэтому внедрение модульной системы обучения в старшем звене и в профильных классах необходимо. Средством формирования умений и навыков служат блоки – алгоритмы учебной деятельности, которые совместно с модулями составляют основу циклов освоения различных видов деятельности.

Личностно – ориентированный подход в обучении заложен в концепции модернизации современного образования. Цель личностно -ориентированной технологии – превращение школы в очаг демократии, а класса – в сообщество исследователей.

Успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя. Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Результатом является рост профессионального мастерства учителя.

Использованные литературы

1. [S.Sharipova. Matematika fanlarini o'qitishda innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. 1\(1\), 352-355.](#)
2. [S.Sharipova. Methods for solving parametric equations and inequalities. PEDAGOGS international research journal. Volume-10, Issue-2, May–2022.](#)
3. [У.Халимов, С.Шарипова. Интеграция математики со специализированными науками в системе высшего образования. Журнал математики и информатики, 2\(1\).](#)